

Sistema Digestório: Doenças do Aparelho Digestivo Alto

Ficha Catalográfica

The background features a gradient from light blue on the left to light pink on the right. In the center, there is a series of concentric, wavy lines that create a tunnel-like perspective, drawing the eye towards the center. The lines are in shades of blue and pink, matching the background colors.

Credenciais dos Organizadores

AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI

Enfermeira, Professora do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde- UFPB. Doutora em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ/RJ. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública UFPB; Especializada em: Administração Hospitalar e Sanitária UNAERP -SP; Terapia Intensiva; Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem pela SOBRAGEN-SP. Enfermagem Forense – RJ; Comunicação e Oratória. Bacharel em Direito pela FAP. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas GEPSPCC/UFPB/CNPq.

Credenciais dos Organizadores

SÔNIA MARIA JOSINO DOS SANTOS

Enfermeira, Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública pela UFPB. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças - FENSG/UPE Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, atuando no Ensino, Pesquisa e Extensão na área de urgência e emergência. É responsável pela linha de pesquisa Políticas e Práticas do Cuidar em Saúde de Pessoas em Condições Críticas vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas - GEPSPCC/UFPB/CNPq Coordena a Liga Acadêmica de Emergência e Trauma - LAET/UFPB. Consultora da Revista Texto & Contexto Enfermagem e Revista da Escola de Enfermagem da USP- REEUSP.

Credenciais dos Organizadores

KALINA COELI COSTA DE OLIVEIRA DIAS

Enfermeira, Professora do Departamento de Registro, Promoção e Assistência à Saúde do Centro Profissional Técnico e Tecnológico - UFPB. Doutorado em Enfermagem pelo PPGENF da Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2020). Especialista em Enfermagem Obstétrica pelo CEFAPP (2019). Especialista em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem pela UFPB/ENSP-FIOCRUZ (2005). Especialista em Saúde da Família pelo NESC/UFPB (2003). Especialista em Enfermagem Gerencial pela UFPB (2000). Licenciatura em Enfermagem pela UFPB (1997). Membro do Núcleo de Pesquisa em Bioética e Cuidados Paliativos (NEPBCP/CCS/UFPB). Membro do corpo docente do programa de pós-graduação *Latu Sensu* em Gerontologia da ETS/CCS/UFPB. Atua nos Projetos de Extensão Educação Emocional e Promoção da Saúde e do Projeto de Extensão Promoção de Saúde para Mulheres Privadas de Liberdade, ambos os projetos desenvolvidos no Presídio Feminino.

Credenciais dos Autores

ANA CLARA PASCOAL DE OLIVEIRA

Discente de Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB.

ANA CAROLINA DOS SANTOS

Discente de Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Forense - GEPEFO/UFPB/CNPq Extensionista do Projeto de Extensão intitulado Intervenção Multidisciplinar à Criança e ao Adolescente com Câncer - IMCAC/UFPB. Aluna do Programa de Educação para o Trabalho em Saúde - PET-Saúde Gestão e Assistência 2022/2023.

AMANDA MARIA CARNEIRO LUCAS

Discente de Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Administração e Informações em Saúde e Enfermagem (GEPAIE/UFPB/CNPq) Monitora da Disciplina Psicologia Aplicada à Enfermagem pela UFPB.

Caro (a) leitor (a)

Esta cartilha foi elaborada com o objetivo de fornecer informações e auxiliar no entendimento acerca da anatomia e fisiologia, bem como as principais doenças que acometem o aparelho digestivo alto. Está destinada aos acadêmicos do Curso Técnico em Cuidados de Idosos do Centro Profissional e Tecnológico - Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CPT-ETS/UFPB) O conteúdo aqui exposto não pretende abordar a completude dos estudos publicados sobre as peculiaridades de todas as doenças que acometem o aparelho digestório alto.

Conteúdos da Cartilha

01

Sistema Digestório

02

Gastrite

03

Doença Péptica
Ulcerosa

04

Hemorragia Digestiva
Alta

05

Prevenção

06

Referências

01

Sistema Digestório

Anatomia e Fisiologia

Definição

O sistema digestório é uma via de 7 a 7,9 m de comprimento, que se estende desde a **boca** até o **esôfago**, **estômago**, **intestinos delgado e grosso**, **reto**, até a estrutura terminal, o **ânus** (HINKLE; CHEEVER, 2020).

Sua função principal é levar os **nutrientes**, a **água** e os **eletrólitos** do ambiente externo para o ambiente interno corporal (SILVERTHORN, 2017).

Anatomia

- Cavidade oral - Dentes, gengivas, palato duro, palato mole, língua e mucosa oral;
- Glândulas salivares - parótida, submandibular e sublingual .

Fonte: <https://dentalvidas.com.br/cavidade-oral/>

Fonte: <https://www.anatomiadocorpo.com/sistema-digestivo/boca/glandulas-salivares/>

Anatomia

- Esôfago - Tubo muscular oco, com aproximadamente 25 cm de comprimento; Localiza-se posterior à traqueia;
- Estômago - Órgão muscular oco, com capacidade de 1,5l; localizado no quadrante superior esquerdo do abdome; apresenta quatro regiões anatômicas: cárdia (entrada), fundo, corpo e piloro (saída).

Fonte: [https://www.anatomiadocorpo.com/sistema - digestivo/estomago/](https://www.anatomiadocorpo.com/sistema-digestivo/estomago/)

Fonte: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/esofago>

Anatomia

- Intestino Delgado - É o segmento mais longo do sistema digestório; apresenta três seções: a seção mais proximal é o duodeno, a seção média é o jejuno, e a seção distal é o íleo;
- Intestino Grosso - Composto pelos cólons ascendente, transverso, descendente, e sigmóide, além do reto e do ânus.

Fonte: <https://jornal.usp.br/atualidades/intestino-grosso-faz-a-reabsorcao-de-agua-e-eletrolitos/>

Fisiologia

❖ Mastigação e Deglutição

MASTIGAÇÃO:

- Tem início na cavidade oral;
- Digestão mecânica - fragmentação dos alimentos em pequenas partes;
- Digestão química - Enzima amilase salivar;
- Cerca de 1,5l de saliva são produzidos pelas glândulas salivares diariamente - lubrificação do bolo alimentar - facilita a deglutição.

DEGLUTIÇÃO:

- Ato voluntário, regulado pelo SNC;
- Movimento sincronizado com a epiglote;
- Contrações coordenadas (peristaltismo) no esôfago levam o bolo alimentar até o estômago;
- Foco de cuidado importante.

Fisiologia

❖ Fase Gástrica

Fisiologia

❖ Fase Intestinal: Intestino delgado

Fisiologia

❖ Fase Intestinal: Intestino grosso

02

Gastrite

- Fisiopatologia;
- Manifestações clínicas;
- Medidas terapêuticas;
- Cuidados relacionados à pessoa idosa.

Como ocorre a inflamação?

Introdução

❖ Classificação

Fonte: <https://www.msmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArios-digestivos/gastrite-e-%C3%A9lcera-p%C3%A9ptica/gastrite>

Fonte: <https://www.msmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArios-digestivos/gastrite-e-%C3%A9lcera-p%C3%A9ptica/gastrite>

Fisiopatologia

1. Ruptura da barreira mucosa;
1. Perda da função protetora;
2. Contato com o ácido estomacal e outros agentes irritativos;
3. Resulta em inflamação.

Fonte: HINKLE; CHEEVER, 2020.

Manifestações Clínicas

Gastrite

Aguda
Dor epigástrica (de aparecimento rápido)
Anorexia (perda do apetite)
Hematêmese (vômito com sangue)
Hematoquezia (fezes com sangue vermelho vivo)
Melena (sangue nas fezes de cor escura)
Náuseas e vômito

Crônica
Distensão abdominal
Saciedade precoce
Gosto amargo na boca
Anemia
Fadiga
Náuseas e vômito

Medidas Terapêuticas

Fonte: <https://consultaremedios.com.br/omeprazol-cimed/20mg-caixa-com-56-capsulas-duras-de-liberacao-retardada/p>

Fonte: <https://e.drogasul.med.br/antiflatulento-gener/gcimetidina-200-mg-20-cpr-3334>

Cuidados Relacionados à pessoa idosa com gastrite

Promoção da nutrição ideal: Realizar a mastigação corretamente, evitar jejum prolongado, restringir a ingestão de alimentos gordurosos, frituras, embutidos, enlatados, com excesso de tempero, cafeína, bebidas gaseificadas, alcóolicas e o tabagismo.

Promoção do equilíbrio hídrico: promover a ingestão hídrica e se atentar para os sinais de desidratação: pele seca (sinal da prega), boca e mucosas ressecadas, olhos fundos, diminuição da produção de urina e pulso fraco.

Alívio da dor: orientar o idoso a não ingerir alimentos que estimulam a dor e administrar corretamente os medicamentos para prevenir gastrite crônica.

03

Doença Péptica Ulcerosa

- Fisiopatologia;
- Manifestações clínicas;
- Medidas terapêuticas;
- Cuidados relacionados à pessoa idosa.

Introdução

- Úlcera péptica;
- Escavação que se forma na parede mucosa do estômago, piloro, duodeno ou esôfago;
- Úlcera gástrica, duodenal ou esofágica, dependendo de sua localização;
- A causa é o desgaste de uma determinada região da mucosa.

Fonte: <https://gastrocenter.com.br/wp-content/uploads/2015/11/ulcera1.jpg>

Fisiopatologia

- As úlceras pépticas ocorrem, principalmente, na mucosa gastroduodenal (HCl e pepsina);
- Principais causas:
 - Infecção pela bactéria *Helicobacter pylori*;
 - Uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).

Fonte: <https://gastrosalud.com.pe/articulos/wp-content/uploads/2020/10/pa-blog-ulcera-pep-min.jpg>

Fisiopatologia

Fonte: https://www.clinicaibed.com.br/site/wp-content/uploads/2020/08/artigo_hpylori-brasilia-Clinicalbed-01-1024x766.png

Bactéria *H. Pylori*

Infecção

Alimentos e água contaminados, contato próximo e exposição à vômito.

Incidência

Nem todas as pessoas que têm a bactéria desenvolvem a úlcera péptica.

Riscos

AINEs e *H. pylori*.

Fisiopatologia

Fonte: https://www.saude.gov.br/images/imagens_migradas/upload/fotos/2019-05/medicamentos.png

Anti-Inflamatório Não Esteroide
(AINE)

Uso

Controlar a dor, a febre e a inflamação.

Ação

Ruptura da barreira mucosa protetora normal.

Consequências

Diminuição da resistência às bactérias (*H. pylori*).

(BRUNNER & SUDDARTH, 2019; HINKLE; CHEEVER, 2020).

Fisiopatologia

Erosão é causada pelo aumento da concentração ou da atividade do HCl e da pepsina

1

2

3

4

5

A mucosa lesionada não consegue secretar muco suficiente

Diminuição da resistência da barreira mucosa protetora normal

Exposição da mucosa gástrica à agentes irritativos

Resulta em inflamação, lesão e subsequente erosão da mucosa

Manifestações Clínicas

Dor ou sensação de queimação na parte intermediária do epigástrio ou nas costas

Azia, arroto, vômitos, constipação intestinal ou diarreia e sangramento

Evidências de hemorragia digestiva (vômito ou eliminação de fezes com sangue)

Vômito pode ou não ser precedido por náuseas (dor intensa e distensão abdominal)

Dor à palpação do abdome e náuseas e vômitos

Hipotensão e taquicardia (casos graves)

Medidas Terapêuticas

Os métodos utilizados incluem medicamentos, alterações na alimentação, cessação do tabagismo e intervenção cirúrgica.

Fonte: <https://media.starlightcms.io/workspaces/327329647/large/alimentacao-saudavel-Qqr4QnmWVw.jpeg>

Medicamentos

Fonte: https://www.natal.rn.gov.br/storage/app/media/noticias/34559_Original.jpeg

Cicatrização da úlcera

Ranitidina, Cimetidina, Nizatidina (antes de dormir);
Inibidores de Bomba de Prótons (IBP): Omeprazol,
Lansoprazol, Rabeprazol, Pantoprazol.

Infecção por *H. pylori*

Tripla: IBP + Claritromicina + Amoxicilina;
Quádrupla: Subsalicilato de bismuto + Tetraciclina
+ Metronidazol + IBP.

Úlceras por AINE

IBP para a cicatrização de úlcera péptica +
Misoprostol.

Alterações na alimentação

Evitar os extremos de temperatura em alimentos e bebidas

Evitar estimulação excessiva (bebidas alcoólicas, café e outras bebidas cafeinadas)

Neutralizar os ácidos com a ingestão de três refeições regulares ao dia

A compatibilidade da dieta é uma questão individual

Cessação do Tabagismo

Acidez

Diminui a secreção de bicarbonato do pâncreas para o duodeno, resultando em aumento da acidez do duodeno

Cicatrização

Retardo da cicatrização das úlceras pépticas

Intervenção Cirúrgica

Fonte: Brunner & Sturdarth, 2019.

Vagotomia

É recomendada para os pacientes com úlceras intratáveis, hemorragia potencialmente fatal, perfuração ou obstrução.

(BRUNNER & SUDDARTH, 2019; HINKLE; CHEEVER, 2020).

Fonte: Brunner & Sturdarth, 2019.

Antrectomia

Cuidados relacionados à pessoa idosa

Cuidados domiciliares

- Auxiliar na administração dos medicamentos prescritos;
- Orientar a evitar o uso de AINEs, o consumo de bebidas estimulantes e tabagismo;
- Incentivar a fazer as refeições em intervalos regulares;
- Reforçar a importância de aderir ao esquema terapêutico e às restrições nutricionais.

Adicionais

- Acompanhar nas consultas médicas e exames;
- Oferecer apoio durante a manifestação dos sintomas;
- Ajudar a identificar dificuldades na adesão ao tratamento;
- Se houver vômito, avaliar se há sangue. Caso haja, encaminhar para um serviço de saúde o mais breve possível.

04

Hemorragia Digestiva Alta

- Fisiopatologia;
- Manifestações clínicas;
- Medidas terapêuticas;
- Cuidados relacionados à pessoa idosa.

Introdução

- Hemorragia digestiva alta (HDA) é o sangramento devido a lesões no trato gastrointestinal superior (esôfago, estômago e duodeno);
- Urgências mais frequentes em serviços de saúde, com necessidade de hospitalização numa elevada percentagem dos doentes;
- Alta taxa de morbimortalidade apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos.

Fonte: <https://static.todamateria.com.br/upload/54/08/5408c09ee1f63-sistema-digestivo-sistema-digestorio-large.jpg>

Fisiopatologia

- Gravidade: idade, comorbidades e uso prévio de medicamentos lesivos à mucosa ou anticoagulantes;
- Classificações:
 - HDA varicosa;
 - HDA não varicosa.

Fonte: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/images/ency/fullsize/19235.jpg>

Fisiopatologia

Fonte: https://st3.depositphotos.com/5534582/19232/v/450/depositphotos_192328486-stock-illustration-erosion-of-the-esophagus.jpg

HDA varicosa

Sangramento ocorre devido a rupturas de varizes presentes no sistema digestório;

Provocadas por hipertensão portal decorrente de complicações hepáticas;

Ou por infestações parasitárias, como a esquistossomose e a leishmaniose.

Fisiopatologia

Fonte: <https://ssl.adam.com/content.aspx?productid=118&pid=5&gid=000206&site=riverviewssl.adam.com&login=RIDG9829>

HDA não varicosa

Principal etiologia são as úlceras pépticas ou vasculares;

Associadas com infecção bacteriana (H. pylori) ou medicamentos (Anti-inflamatórios não esteroides - AINES);

Risco hemorrágico aumentado de 3-5 vezes (AINES).

Manifestações Clínicas

Hematêmese (eliminação de sangue por vômito)

Melena (sangue fétido e escuro ou café-terra nas fezes)

Tonturas, sudorese e desmaios

Choque, hipotensão ortostática, coagulopatia

Múltiplas transfusões, imunossupressão e hemorragia grave (mau prognóstico)

Idosos e anêmicos se agravam mais facilmente

Medidas Terapêuticas

Os métodos utilizados incluem atendimento inicial, medicamentos, endoscopia digestiva alta (EDA) e cirúrgico.

Fonte: [https://www.institutocimi.com.br/tim.php?src=uploads/specia-
lties/2021/09/endoscopia-digestiva-alta-
image.jpg&w=875&h=480](https://www.institutocimi.com.br/tim.php?src=uploads/specia-
lties/2021/09/endoscopia-digestiva-alta-
image.jpg&w=875&h=480)

Atendimento Inicial

Manejo

Reposição volêmica, controle do sangramento com terapêutica farmacológica e/ou endoscópica e o controle de infecções.

Unidade de Terapia Intensiva

Observação e monitoração automatizada da pressão arterial e eletrocardiográfica, bem como oximetria de pulso.

Casos mais graves

Suporte de hemoconcentrados ou transfusão de hemácias.

Fonte: https://conteudo.imguol.com.br/c/noticias/c9/2020/08/07/29abr2020---enfermeira-faz-atendimento-a-paciente-de-covid-19-na-uti-do-hopital-albert-einstein-em-sao-paulo-1596831842580_v2_900x506.jpg

Medicamentos

Fonte: <https://media.starlightcms.io/workspaces/327329647/large/o-que-e-uso-racional-de-medicamentos-kuihHX5dV1.jpeg>

Visualização (EDA)

Inibidores de bomba de prótons (IBP): Omeprazol e Pantoprazol. Reduz os ressangramentos.

Vasoativos

Octreotide, Somatostatina, Vasopressina e Terlipressina.

Outras drogas

Antifibrinolíticas e Antibióticos.

Endoscopia e Cirurgia

Fonte: https://www.diariodoaco.com.br/images/noticias/57368/mn_m5EiNnci-vol-7223-72.jpg

EDA

Varizes esofágicas

Escleroterapia endoscópica (EST) e ligadura endoscópica de varizes (EVL).

Varizes gástricas

Injeção de cianoacrilato.

Cirurgias

Anastomose portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS) ou cirurgia de Shunt.

Cuidados relacionados à pessoa idosa

Cuidados domiciliares

- Auxiliar na administração dos medicamentos prescritos;
- Orientar a evitar o uso de AINEs;
- Estar atento às manifestações clínicas da patologia;
- Oferecer apoio emocional durante todo processo;
- Reforçar a importância de aderir ao esquema terapêutico.

Adicionais

- Acompanhar nas consultas médicas e exames;
- Oferecer apoio durante a manifestação dos sintomas;
- Ajudar a identificar dificuldades na adesão ao tratamento;
- Se houver vômito, avaliar se há sangue. Caso haja, encaminhar para um serviço de saúde o mais breve possível.

05

Prevenção

- Algumas medidas que podem corroborar para prevenção dessas doenças;
- Mudança de hábitos.

Medidas de Prevenção

Mastigar bem e devagar os alimentos

1

Evitar o uso prolongado de AINES

3

Ingerir bastante líquido durante o dia (com exceção de durante as refeições)

5

Evitar alimentos que possam irritar o estômago e em altas temperaturas

Cessar alcoolismo e tabagismo

Realizar 3 refeições ao dia e evitar jejum prolongado

Referências

- BRUNNER, Lillian S.; SUDDARTH, Doris S.; SOUZA, Sonia Regina de. Brunner & Suddarth **Manual de Enfermagem Médico -Cirúrgica**, 14. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019. E-book. ISBN 9788527735162. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527735162/>. Acesso em: 07 mar. 2023.
- HINKLE, Janice L.; CHEEVER, Kerry H. Brunner & Suddarth - **Tratado de Enfermagem Médico - Cirúrgica**. 14.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527736954/>. Acesso em: 07 mar. 2023.
- MARTINS, Angelica Arêa Leão et al. Hemorragia digestiva alta, diagnóstico e tratamento: uma revisão de literatura. **Pará Research Medical Journal**, v. 3, n. 2, p. 0-0, 2019.
- SANTOS FILHO, Sérgio Ricardo Ferreira dos et al. Fatores de risco e prevenção primária da hemorragia digestiva alta: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. e33511324681-e33511324681, 2022.
- SILVERTHORN, Dee U. **Fisiologia Humana**: uma abordagem integrada. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714041/>. Acesso em: 09 mar. 2023.

Sistema Digestório: Doenças do Aparelho Digestivo Alto

CRÉDITOS: O Tema desta apresentação foi criado por Slidesgo, incluindo ícones do Flaticon e imagens do Freepik.

